

БМТ ВА ИХТТНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК СТАНДАРТЛАРИ

Қахрамонов Алижон Қахрамонович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши ҳузуридаги
Судьялар олий мактаби Жиноят ҳуқуқий йўналиши
магистранти

kaxromonvalijon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504341>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 23-aprel 2022

Chop etildi: 27-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

коррупциявий жиноят, жавобгарлик, халқаро стандартлар, инсон ҳуқуқлари, мансабдор шахс, порахўрлик, давлат хизматчилари.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада коррупцияга қарши курашишда халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда жиноий жавобгарлик стандартлари ўрганилган бўлиб, айрим коррупциявий жиноятлар ва унинг таркибий элементлари юридик таҳлили амалга оширилган. Хусусан, коррупциявий жиноятларда пора предмети, учинчи шахслар фойдасига пора олиш, пора беришнинг халқаро-ҳуқуқий стандартлар асосида, яъни БМТнинг коррупцияга қарши курашиш конвенцияси асосида таҳлил этилган. Шунингдек, мамлакатимиз айрим олимларининг бу борадаги фикрлари ва ёндошувлари ҳам кўриб чиқилган. Бундан ташқари, жамият ва давлат ҳаётида ушбу турдаги жиноятлар ўсиб бораётганлигини ва давлатнинг иқтисодий асосларига катта зарар етказишини инобатга олиб, салбий омилларни бартараф этиш бўйича жиноят қонунчилигига ўзгартириш киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Коррупцияга қарши курашиш мамлакатимизда давлат сиёсатининг энг устувор йўналишларидан бири этиб белгиланди. Ушбу йўналишда концептуал норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган бўлиб, улар аввало коррупцияни олдини олишга қаратилган илғор халқаро стандартларга асосланган.

Шу жиҳатдан айтиш керакки, коррупцияга қарши курашиш ва коррупциявий ҳолатларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини

ошириш, ушбу жараёнга жамоатчиликни кенг жалб этиш ва коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини шакллантириш мақсадида, “Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони

билан Коррупцияга қарши курашиш бўйича 2021-2022 йилларга мўлжалланган давлат дастури қабул қилинган. Давлат дастурининг 4-банди коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро стандартларни жорий қилиш ва халқаро ҳамкорликни кучайтириш масаласига бағишланган. Унга кўра, Коррупцияга қарши қонунчиликни халқаро стандартларга мувофиқлаштириш ва БМТнинг Коррупцияга қарши конвенцияси [1] айрим нормаларини имплементация қилиш белгиланган. Жиноят кодексида коррупцияга оид жиноятлар тоифасига кирувчи моддаларнинг аниқ рўйхатини белгилаш; коррупцияга оид жиноятлар учун белгиланган жазо чораларини узоқ муддатли озодликдан маҳрум қилиш жазо чорасигача кучайтириш; даромадлар ва мол-мулкни декларациялаш жараёнида аниқланган ноқонуний бойлик орттирганлик учун жавобгарлик ўрнатиш ҳамда коррупцияга оид жиноят содир этган шахсларга нисбатан жиноий жазони ўташда енгиллаштирувчи нормаларни қўллашга чеклов белгилаш орқали амалга ошириш назарда тутилган.

Шунингдек, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Шарқий Европа ва Марказий Осиё давлатлари учун коррупцияга қарши курашиш тармоғининг Истанбул ҳаракатлар режаси доирасидаги чора-тадбирларни амалга ошириш ҳам алоҳида кўрсатилган бўлиб, масъул вазирлик ва идоралар билан биргаликда тасдиқланган режанинг амалга оширилишини ҳар чоракда мониторинг қилиш орқали, ИХТТнинг Истанбул ҳаракатлар режаси ялпи мажлисида

Ўзбекистон вакилларининг ҳисоботлар билан иштирок этишини таъминланиши билан ҳамда 2021-2022 йилларда бешинчи раунд мониторинги амалга оширилиши бўйича амалий ҳаракатлар режасини ишлаб чиқиш йўли билан амалга ошириш белгиланган.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг коррупцияга қарши Конвенцияси 2003 йилда қабул қилинган ва 2005 йил декабрда кучга кирган ҳамда унинг қабул қилиниши коррупцияга қарши қаратилган жаҳон ҳамжамиятининг муносабати бўлиб, ушбу иллатга қарши глобал миққоёсида курашга қаратилган келишувдир. Унда коррупциянинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар, жиноятчилик ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти, профилактика, халқаро ҳамкорлик, активларни қайтариш бўйича чора-тадбирлар, техник ёрдам ва ахборот алмашиш, амалга ошириш механизмлари ёритилган.

Конвенция кучга кириши билан бир вақтда, яъни 2005 йилда Конвенцияга аъзо давлатлар Конференцияси тузилиб, унинг асосий мақсади белгиланган ҳаракатларни амалга оширилишини баҳолаш ва ташкил этишдир. 2009 йилнинг ноябр ойида конференция иштирокчилари томонидан баҳолаш фаолиятини шаффоф, самарали, аралашмайдиган, кенг қамровли ва холислигини таъминловчи механизми маъқулланди [2].

БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1978 йил 17 декабрда қабул қилинган “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар мансабдор шахсларининг юриш-туриш

кодекси”ни кўрсатишимиз мумкин. Мазкур ҳужжатнинг 7-моддаси “Б” бандига асосан, коррупция – бу “мансабдор шахснинг ҳар қандай шаклдаги манфаат эвазига ўз мансаб ваколатлари доирасида мазкур манфаатни тақдим этувчи шахс фойдасини кўзлаб содир этган ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги” тушунилади [3]. Европа Кенгаши томонидан 1999 йилда қабул қилинган Коррупция учун фуқаровий-ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисидаги конвенцияда коррупцияга “пора олувчидан талаб қилинадиган мажбуриятлар ва юриш-туриш қоидаларини бажаришдан оғдиришга қаратилган ҳар қандай афзалликларни бевосита ва билвосита бериш, қабул қилиш, таклиф қилиш ёки сўрашдан иборат ҳаракатлар” сифатида таъриф берилади [4]. Аксарият халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларда, миллий ва хорижий мамлакатлар ҳуқуқшуносларининг асарларида “коррупция” тушунчасини кўришимиз мумкин. Мазкур ёндашувга кўра, коррупция сифатида, нафақат порахўрлик, балки мансаб ваколатидан фойдаланган ҳолда ноқонуний наф олишга қаратилган ҳар қандай фаолият тушунилади. Жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Коррупцияга қарши конвенцияси “коррупция” тушунчасига нисбатан бевосита таъриф бермасада, коррупциянинг турлари сифатида бир қатор жиноятлар рўйхатини ўзида акс эттирган. Айтиш керакки, БМТ коррупцияга қарши курашиш конвенциясининг мувофиқ, стандартлардан бири бу порахўрлик жиноятларининг муҳим элементи сифатида қонунга хилоф

номоддий кўринишдаги фойдани (яъни, моддий қийматга эга бўлмаган имтиёзларни, ёхуд унинг қиймати аниқ бўлмайди ёки жисмоний объектни биронта ўлчов афзаллигини ифодалайдиган имтиёзларни қийматга солиб бўлмайдиган) ёки ёки пул кўринишида бўлмаган (яъни, пул билан боғлиқ бўлмаган ёки пулдан иборат бўлмаган) ҳам қамраб олган. Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигига кўра, пора предмети сифатида фақатгина моддий қийматга эга бўлган нарса ва буюмлар бўлиши мумкин. Номоддий манфаатлар эса, пора предмети бўлмайди, чунки қонун чиқарувчи “моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлиши” деб қатъий чегаралаб, Жиноят кодексининг 210-моддасига кўра, “Пора олиш” жиноятининг предмети фақат моддий қийматга эга бўлган нарса ёки мулк бўлиши мумкинлигини белгилаган. Пора предметининг худди шундай таърифи Жиноят кодексининг 211-моддаси “Пора бериш”да ҳам қайтарилди. Шу боисдан, халқаро стандартларга асосланиб, “пора предмети” тушунчасини кенгайтириб, моддий ва номоддий қимматликлар пора предмети сифатида белгиланиши лозим деб ҳисоблаймиз. Мазкур Конвенциянинг 3-бобига мувофиқ, давлат мансабдор шахсларининг порахўрлиги, хорижий давлат мансабдор шахсларига ва халқаро оммавий ташкилотларнинг мансабдор шахсларига пора бериш, давлат мансабдор шахси томонидан мол-мулкнинг талон-торож қилиниши, ноқонуний ўзлаштирилиши ёки кўзда

тутилмаган мақсадларда ишлатилиши, жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштириш, одил судловнинг амалга оширилишига тўсқинлик қилиш, ғаразли мақсадларда мавқени суиистеъмол қилиш, хизмат лавозимининг суиистеъмол қилиниши, ноқонуний тарзда бойлик ортирилиши, хусусий секторда пора бериш, хусусий секторда мулкнинг ўғирланиши, коррупциявий жиноят натижасида қўлга киритилган молмулкни яшириш каби қилмишлар коррупциявий жиноятлар сифатида белгиланган [5].

Шу каби, Европа Кенгашининг Коррупция учун жиноий жавобгарлик тўғрисидаги Конвенциясида ҳам мазкур тушунчага нибатан аниқ таъриф берилмасдан, унинг 2-бобида криминализация қилиниши лозим бўлган бир қатор коррупциявий жиноятларнинг рўйхати келтирилган: давлат мансабдор шахсининг актив ва пассив порахўрлиги, миллий давлат кенгашлари аъзоларининг порахўрлиги, хусусий сектордаги актив ва пассив порахўрлик, мансаб ваколатидан ғаразли мақсадларда фойдаланиш, коррупциявий жиноятлардан келган даромадларни легаллаштириш, хорижий давлат мансабдор шахсининг порахўрлиги, хорижий давлат кенгашлари аъзоларининг порахўрлиги,

халқаро ташкилот мансабдор шахсининг порахўрлиги, халқаро парламент кенгашлари мансабдор шахсларининг порахўрлиги ҳамда халқаро судлар мансабдор шахслари ва судьяларининг порахўрлиги [6].

Таъкидлаш жоизки, Б.Шамсутдиновга кўра, коррупция – бу ягона таркибга эга бўлган алоҳида жиноят эмас. Жиноят қонунчилиги коррупция учун эмас, балки коррупцияга оид жиноятлар учун жавобгарликни назарда тутди. Бу эса, коррупциянинг бир қанча жиноятлар йиғиндиси эканлигини англатади [7].

Шунингдек, пора бериш жиноятларининг навбатдаги кўриб чиқиладиган элементи ушбу жиноятни учинчи шахслар манфаатларини кўзлаб содир этиш ҳисобланади.

Хулоса сифатида айтиш керакки, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига, жумладан Жиноят кодексига қуйидаги халқаро-ҳуқуқий стандартларни имплементация қилиш таклиф этилади, хусусан БМТ коррупцияга қарши кураш конвенцияси ва бошқа халқаро ҳуқуқий стандарларга асосланиб, “пора предмети” тушунчасини кенгайтириб, жумладан номоддий қимматликлар ҳам пора предмети сифатида белгиланиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг коррупцияга қарши конвенцияси. <https://lex.uz/docs/1461329>. [United Nations Convention against Corruption.]
2. КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ: АНАЛИЗ. <https://uncaccoalition.org/files/cso-review-reports/year2-russia-report-russian.pdf>. [UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION: ANALYSIS].
3. <https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-RUS.pdf>

4. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года) // [Электрон манба]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
5. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 года) // [Электрон манба]. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list//conventions/rms>
6. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года) // [Электрон манба]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
7. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 год) // [Электрон манба]. URL: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f58c>
8. Коррупциявий жиноятлар учун жавобгарлик. Монография // Масъул муҳаррир: Д.Б.Базарова, ю.ф.н., профессор в.б. – Т.: Тошкент давлат юридик университети, 2020. – 120 бет.